

ULOGA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U PRIPREMI PODLOGA ZA PROJEKTOVANJE RAZVODNOG GASOVODA RG 05-06 BEOGRAD-VALJEVO-LOZNICA – PRIMER: ZBIJENI TIP IZDANI VEĆE IZDAŠNOSTI ALUVIJALNIH NASLAGA KOLUBARE

THE ROLE OF HYDROGEOLOGICAL RESEARCH IN THE PREPARATION OF BASES FOR THE PROJECT DESIGN OF THE GAS DISTRIBUTION PIPELINE RG 05-06 BELGRADE-VALJEVO-LOZNICA – CASE STUDY: INTERGRANULAR AQUIFER IN KOLUBARA ALLUVIAL DEPOSITS

Rastko Petrović¹, Petar Škrbić¹

¹TAS GRUPA, Kraljice Marije 9, 11000 Beograd. E-mail: rastko@tashgroup.rs, petar@tashgroup.rs

APSTRAKT: *Projektovanje jednog gasovoda, naročito dužine preko 100 km, predstavlja kompleksan proces, ne samo zbog zakonske regulative, već, što je mnogo važnije, uvažavajući činjenicu da tolika dužina neminovno uslovljava ukrštanje sa velikim brojem različitih prirodnih celina. Posledično, priprema podloga za projektovanje zahteva holističko razumevanje geografskih obeležja, geološke građe i geomorfoloških karakteristika, kako bi, uz terensko kartiranje i izvođenje primenjenih geoloških istraživanja, bile pripremljene odgovarajuće hidrogeološke podloge. U ovom radu je izvršen prikaz rezultata hidrogeoloških istraživanja, koja su namenski izvedena u tokom 2021. godine, za potrebe projektovanja Razvodnog gasovoda RG 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica, na osnovu kojih je izvršena hidrogeološka rejonizacija terena, u okviru kojih je izvršena ocena uticaja hidrogeoloških svojstva na projektovanje i izgradnju predmetnog gasovoda. Uticaj, koji može da bude ostvaren, je sagledan odvojeno u toku izgradnje gasovoda i tokom njegovog životnog ciklusa, a aspekti, koji su uzeti u razmatranje, su dubina do nivoa podzemnih voda i njihov kvalitet. Izdvojeno je ukupno 22 rejona, a prikaz rezultata je izvršen za zbijeni tip izdani veće izdašnosti aluvijalnih naslaga reke Kolubare, gde je utvrđen značajno veći uticaj od ostalih rejona.*

Ključne reči: *Gasovod, podloge za projektovanja, hidrogeološka istraživanja*

ABSTRACT: *The design of a gas pipeline, especially with a length of over 100 km, is a complex process, not only due to legislation but, more importantly, acknowledging that such a length inevitably leads to an intersection with many natural entities. Consequently, preparing bases for project design requires a holistic understanding of geographical, geological, and geomorphological settings, field mapping, and applied geological research to develop relevant hydrogeological bases. This paper presents the results of hydrogeological research, which was intentionally conducted during 2021, for designing the Distribution Gas Pipeline RG 05-06 Belgrade-Valjevo-Loznica, based on which hydrogeological zoning was carried out, where within each zone, a hydrogeological impact on designing/construction was assessed. Potential impact was assessed separately during the gas pipeline construction phase and during its life cycle, while the aspects considered were groundwater level and quality. A total of 22 zones were singled out. The results were presented only for intergranular aquifer in alluvial deposits of Kolubara river, where a significantly greater impact than in other zones was determined.*

Key words: *Gas pipeline, designing bases, hydrogeological research*

UVOD

Javno preduzeće SRBIJAGAS NOVI SAD planira (i sprovodi) izgradnju razvodnog gasovoda RG 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica, sa odvojcima, koji predstavlja tehnički i funkcionalno usaglašen sistem objekata i instalacija. Planirani gasovod sa odvojcima je predviđen da bude izgrađen kao tehnički i funkcionalno usaglašen sistem objekata i instalacija. Osnovne tehničke elemente gasovoda predstavljaju: linijski deo, koji čine razvodni cevovod i odvojcima, nadzemni objekti, koji su sastavni deo ili u funkciji gasovoda i njihova prateća infrastruktura, a trasa samog gasovoda je utvrđena Prostornim planom područja posebne namene (PPPPN).

Za pripremu podloga za projektovanje, sprovedena su kompleksna primenjena geološka (inženjerskogeološka i geotehnička, hidrogeološka, hidrološka, geofizička i seizmička) istraživanja, u periodu 2021-2022. godina, koja su iskorišćena za generalno bolje razumevanje geoloških karakteristika

predmetnog terena. U ovom radu su prikazani detalji isključivo primenjenih hidrogeoloških istraživanja i njihove uloge u pripremi podloga za projektovanje, gde su svi rezultati preuzeti iz namenski pripremljene studije (Petrović, et al., 2021)

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za bolje razumevanje hidrogeoloških karakteristika, pre svega, bilo je neophodno bolje razumevanje geografskih obeležja (položaj, reljef, klima, vegetacioni pokrivač, površinske vode), geološke građe i geomorfoloških karakteristika predmetnog terena, gde je u razmatranje uzet prostor od 500 + 500 m sa svake strane planirane trase gasovoda.

Za analizu reljefa predmetnog terena, u razmatranje su uzete morfometrijske karakteristike terena, odnosno, hipsometrijske karakteristike i ugao nagiba reljefa. Za analize klimatskih karakteristika, iskorišćeni su reprezentativni meteorološki podaci, preuzeti od Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Republike Srbije. Kao reprezentativne, odabrane su hidrometeorološke stanice Beograd-Vračar (44°48N, 20°28E, 132 mnv), Valjevo (44°19N, 19°55E, 176 mnv) i Loznica (44°33N, 19°14E, 121 mnv), zbog mikroklimatskih uslova, koji mogu biti usvojeni kao reprezentativni za razmatrano područje, ali i zbog činjenice da navedene stanice raspolažu kompletnim podacima, za sve klimatske parametre. U razmatranje je uzet period 1981-2010, što predstavlja dovoljno dugačak niz, da klimatski parametri budu sagledani na odgovarajući način. U razmatranje su uzeti sledeći klimatski parametri: temperatura i relativna vlažnost vazduha, padavine i kretanje vazdušnih masa. Za analizu vegetacionog pokrivača, preuzete su informacije o zemljišnom pokrivaču iz *Corine Land Cover* baze podataka, koja pokriva period 1990-2012. godina. Na razmatranom području, izdvojeno je ukupno 13 kategorija zemljišnog pokrivača, od kojih 5 spadaju u antropogene, 4 u poljoprivredne površine, 3 u područja pokrivena šumom i 1, koja spada u vodna tela. Za analizu režima površinskih voda, iskorišćeni su rezultati namenski izrađene hidrološke studije (Zlatanović, 2021). Rasprostranjenje predmetnog gasovoda je takvo da je „smešten“ u slivna područja reka Kolubare i Jadra. Iz navedenog razloga, u razmatranje su uzeta samo ta dva sliva, a što je podrazumevalo osnovnu analizu hidrografskih i hidroloških uslova.

Za analizu geološke građe terena, pre svega, izvršena je digitalizacija geoloških jedinica, koristeći kao podlogu Osnovnu geološku kartu SFRJ 1 : 100 000, za listove K 34-113 Beograd, L 34-125 Obrenovac, L 34-137 Gornji Milanovac, L 34-136 Valjevo, L 34-124 Vladimirci i L 34-123 Zvornik. Zatim je, na osnovu formirane geološke karte razmatranog područja, a u domenu posmatranja, izvršena analiza stratigrafskih i tektonskih karakteristika. Analiza stratigrafskih jedinica je podrazumevala generalni opis izdvojenih litostratigrafskih jedinica, duž trase predmetnog gasovoda. Za analizu tektonskih karakteristika, iskorišćeni su rezultati namenski izrađene seizmičke studije (Radovanović, 2021), odakle je preuzet deo, koji se odnosi na strukturne karakteristike.

Za analizu geomorfoloških karakteristika terena, izvršena je ocena morfogenetskih i morfografskih karakteristika terena, što je podrazumevalo digitalizaciju geomorfoloških jedinica, na osnovu Geomorfološke karte Srbije, u razmeri 1 : 300 000 (Menković, et al., 2015), nakon čega je prikazan generalni opis izdvojenih morfogenetskih jedinica.

Sve prethodno opisane analize su poslužile kao kvalitetan ulazni podatak za utvrđivanje hidrogeoloških svojstva terena. Na osnovu poznavanja hidrogeoloških svojstva stena, za svaku izdvojenu geološku jedinicu, izvršeno je utvrđivanje dominantnog tipa izdani, na osnovu tipa poroznosti. Na taj način, formirana je hidrogeološka karta. Uzimajući u obzir da je izdvojen veliki broj geoloških, odnosno, hidrogeoloških jedinica, a u cilju lakšeg prikazivanja, izvršena je hidrogeološka rejonizacija razmatranog područja.

Za svaki izdvojeni hidrogeološki rejon, utvrđene su geometrijske karakteristike predmetnih izdani, što je podrazumevalo utvrđivanje rasprostranjenja izdani u planu i profilu, kao i utvrđivanje graničnih uslova formiranja izdani. Zatim, opisani su uslovi prihranjivanja, filtracije i isticanja podzemnih voda. Zatim, izvršena je generalna ocena uticaja hidrogeoloških svojstva na izgradnju predmetnog gasovoda, što je podrazumevalo, sa jedne strane, ocenu uticaja dubine do nivoa podzemnih voda (NPV), kako na izgradnju predmetnog gasovoda tako i na njegov životni ciklus, a, sa druge, ocenu uticaja kvaliteta podzemnih voda.

Na lokacijama, gde je utvrđena potreba za obaranjem NPV u iskopu, izvršen je odabir optimalne metode, uz detaljnost srazmernu nivou analize. To je podrazumevalo razvoj konceptualnog modela, a ne detaljnog projektovanja svakog zasebnog sistema. Za razvoj jednog konceptualnog modela, ključni parametri, koji ulaze u razmatranje su:

- Tipovi izdani i njihove karakteristike
- Dubina i debljina izdani
- Prisustvo vodonepropusnih sočiva i uslovno bezvodnih delova terena

▪ Prisustvo slojeva, koji si podložni sleganju.
U praksi, odabir konkretnog rešenja se vrši na osnovu dva najvažnija parametra (Preene, et al., 2000):

- Koeficijent filtracije K_f [m/s]
- Dubina obaranja nivoa (zahtevana depresija) podzemnih voda [m]

Utvrđivanje lokacija, gde postoji očigledan uticaj na izgradnju, ali i korišćenje, predmetnog gasovoda, je izvršeno na osnovu NPV. Iako je, prilikom izvođenja geotehničkih bušotina, vršeno merenje NPV (približno 400 bušotina), daleko relevantniji su podaci redovnog osmatranja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Objašnjenje za to leži u činjenici da izmereni NPV u jednoj istražnoj bušotini predstavlja trenutni podatak, koji ne može biti usvojen kao reprezentativan ni u toj tački, a ne za neko šire područje, naročito uzimajući u obzir činjenicu da je istražno bušenje uglavnom izvedeno u periodu avgust-oktobar 2021. godine, kada su, izuzev nekoliko ekstremnih događaja, uglavnom evidentirani elementi suše. Sa druge strane, za razmatrano područje, dostupni su podaci sa 12 pijezometara, koji su relevantni za predmetnu problematiku. Mnogo važnije, dostupni su podaci za period od 30 godina (1991-2020), što predstavlja dovoljno dugačak niz za odgovarajuću analizu. Za ocenu uticaja NPV, uzeto je u obzir da će dubina iskopa, prilikom izgradnje gasovoda, biti 1,5-2,0 m. Za ocenu uticaja, prilikom izgradnje, razmatrana je dubina iskopa u odnosu na srednje vrednosti NPV, dok je za ocenu uticaja, prilikom korišćenja gasovoda, razmatrana gornja kota gasovoda u odnosu na maksimalne NPV.

Ocena uticaja kvaliteta podzemnih voda je izvršena na osnovu ocene agresivnog dejstva podzemnih voda na betonske konstrukcije, a sve prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton u objektima izloženim agresivnom dejstvu sredine (Sl. list SRJ br. 18/92). Za ocenu, iskorišćeni su podaci Rezultata ispitivanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda, koje, na godišnjem nivou, izdaje Agencija za zaštitu životne sredine RS (SEPA). Period, koji je uzet u razmatranje je 2016-2020, za hidro(geo)loške stanice, koje su reprezentativne za razmatrano područje.

REZULTATI

Prostor, koji je uzet u razmatranje, je rasprostranjen na teritoriji 11 jedinica lokalne samouprave (JLS): Čukarica, Barajevo, Obrenovac, Ub, Lazarevac, Lajkovac, Valjevo, Mionica, Osečina, Krupanj i Loznica (Slika 1).

Vrednosti nadmorske visine predmetnog terena se kreću u rasponu od ispod 70 m, u rečnim dolinama Kolubare i Tamnave, do preko 450 m u zoni Gornje Bukovice (Slika 1). Srednja vrednost nadmorske visine, na razmatranom području, iznosi 181,31 m. Analizom hipsometrijskih karakteristika, utvrđeno je da se 66,03% teritorije nalazi na nadmorskoj visini do 200 m, što ga svrstava u ravničarski tip reljefa, a 33,97% na nadmorskoj visini od 200 do preko 450 m, što ga svrstava u brdski tip reljefa. Isto važi i za vrednosti ugla nagiba terena, gde su najniže vrednosti utvrđene u dolinama reka, a najviše na potezu Nepričava-Markova Crkva i u okolini Gornje Bukovice, sa srednjom vrednošću od 5,2°.

Na osnovu dostupnih podataka, klima razmatranog područja se može opisati kao umereno-kontinentalna, sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama. Ono što je karakteristično za razmatrano područje je smanjivanje vrednosti srednje godišnje temperature vazduha, a povećavanje vrednosti sume godišnjih padavina i srednje godišnje vrednosti vazdušnog pritiska, od severoistoka ka jugozapadu.

Na razmatranom području, antropogene tvorevine zahvataju 5,00% teritorije, od čega su najviše zastupljena naseljena područja, razbijenog tipa. Poljoprivredne površine zahvataju 81.73% razmatranog područja, od čega je najviše zastupljeno zemljište na kojem je uglavnom razvijena poljoprivredna delatnost, sa značajnim površinama sa prirodnom vegetacijom (31.29%). Zatim slede složeni oblici kulture (30.78%) i nenavodnjavana obradiva površina (18.50%). Pašnjaci su značajno manje zastupljeni (1.16%). Područja pokrivena šumom i polu-prirodna područja zahvataju 13.22% površine, od čega je najviše zastupljena listopadna šuma (12.16%).

Slika 1 Geografski položaj Razvodnog gasovoda RG 05-06 – Beograd-Valjevo-Loznica
Figure 1 Geographical location of the distribution gas pipeline RG 05-06 – Belgrade-Valjevo-Loznica

Uzimajući u obzir dužinu i prostorni položaj trase, opšti je zaključak, da je razmatrani teren izuzetno heterogen, u pogledu svojih strukturnih, tektonskih, geoloških i hidrogeoloških karakteristika. Kao rezultat navedenog, izdvojeno je ukupno 22 hidrogeoloških reiona, od čega 7 na deonici Beograd-Valjevo, 9 na deonici Valjevo-Loznica i 6 reiona, koji pokrivaju odvojke za Barajevo, Lazarevac, Mionicu i Valjevo.

Na deonici Beograd-Valjevo, izdvojena su 2 reiona, u okviru kojih je utvrđen uticaj NPV na izgradnju gasovoda, od kojih je za jedan utvrđen potencijalni uticaj na životni ciklus gasovoda, a to je rejon, koji ostvaruje neuporedivo najveći uticaj na predmetni gasovod - Zbijeni tip izdani veće izdašnosti Peštana, Kolubare, Kladnice, Tamnave, Uba, Toplice, Ribnice i Lepenice. U okviru navedenog reiona, izdvojene su aluvijalne naslage reke Kolubare, koje sa aspekta nivoa i kvaliteta podzemnih voda, ostvaruju najveći uticaj.

Na razmatranom području, aluvijalne naslage Kolubare su rasprostranjene na potezu Markova Crkva-Suvo Polje-Divci. U najširem delu, njihova širina iznosi više od 1000 m (Slika 2). Predstavljene suglinama i šljunkovima, debljine do 15-20 m. Na osnovu rezultata ranijih istraživanja (Polomčić, et al., 2011) (Polomčić, et al., 2013), kao i (empirijskih) laboratorijskih ispitivanja (Kuzmić, et al., 2022), utvrđena je poroznost aluvijalnih sedimenata od 25-35%, dok vrednosti koeficijenta filtracije iznose $K_f \sim 10^{-4}$ - 10^{-5} m/s. Uzimajući u obzir stepen poznavanja uslova hranjenja i isticanja podzemnih voda, zbijeni tip izdani u aluvijalnim sedimentima Kolubare je klasifikovan kao otvorena hidrogeološka struktura.

U pogledu NPV aluvijalnih naslaga Kolubare, kao reprezentativne, usvojene su HS Divci i HS Divci – Suvo Polje (Tabela 1, Slika 2, Slika 3, Slika 4).

Slika 2 Rasprostranjenje zbijenog tipa izdani veće izdašnosti aluvijalnih naslaga Kolubare
Figure 2 Distribution of the compacted type of higher abundance alluvial deposits of Kolubara

Tabela 1 Vrednosti depresije u pijezometrima, HS Divci i HS Divci – Suvo polje, period 1991-2020

Table 1 Depression values in piezometers, HS Divci and HS Divci – Suvo polje, period 1991-2020

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
Divci												
Min	3.950	3.960	3.950	3.790	3.360	3.430	3.510	3.720	3.770	3.900	4.040	3.940
Sr	2.973	2.762	2.540	2.568	2.657	2.722	2.818	2.917	3.040	3.104	3.050	2.965
Max	1.720	1.860	0.740	0.850	0.700	1.640	1.930	1.600	1.770	2.120	1.700	2.140
Divci – Suvo polje												
Min	3.680	3.610	3.440	3.300	3.030	3.150	3.340	3.600	3.700	3.680	3.810	3.600
sr	2.533	2.372	2.237	2.255	2.271	2.285	2.354	2.439	2.590	2.681	2.630	2.556
max	1.810	1.460	0.560	0.710	0.080	1.100	1.010	1.080	1.160	1.590	1.790	1.910

Slika 3 Depresija u pijezometru u odnosu na kote iskopa i ugradnje gasovoda, HS Divci – Suvo polje, period 1991-2020
Figure 3 Depression in the piezometer in relation to the elevations of excavation and installation of the gas pipeline, HS Divci - Suvo polje, period 1991-2020

Slika 4 Depresija u pijeometri u odnosu na kote iskopa i ugradnje gasovoda, HS Divci, period 1991-2020
Figure 4 Depression in the piezometer in relation to the elevations of excavation and installation of the gas pipeline, HS Divci, period 1991-2020

Analiza srednjih mesečnih vrednosti NPV u odnosu na kotu iskopa i gornju kotu ugradnje gasovoda, ukazuje da NPV ne bi trebalo da utiče na izgradnju gasovoda, tako da prouzrokuje otežane uslove za rad, jer su srednje vrednosti niže od rova dubine 1.5-2.0 m (Tabela 1, Slika 3, Slika 4). Međutim, u slučaju ekstremnih događaja, u smislu intenzivnih padavina, koje, sa jedne strane, direktno utiču na NPV, a koje su, sa druge, već registrovane, u periodu, koji je uzet u razmatranje, opravdano je bilo očekivati da NPV ipak izvrši uticaj na gasovod, u fazi izgradnje. Iz navedenog razloga, predviđeno je obaranje NPV u rovu, gde su u razmatranje uzete vrednosti Kf i depresija, koju

je potrebno ostvariti. U navedenim uslovima, optimalna metoda (Slika 5) je upotreba muljnih pumpi, kao i upotreba iglo-filtera (

Slika 6), što posebno dobija na značaju kod jednog linijskog objekta.

Slika 5 Optimalna metoda obaranja nivoa u iskopu (preuzeto i modifikovano iz (Preene, et al., 2000))
 Figure 5 Optimum method of lowering the level in the excavation (taken and modified from (Preene, et al., 2000))

Slika 6 Šematski prikaz upotrebe iglo filtera za obaranje NPV
 Figure 6 Schematic representation of the use of the needle filter for reducing NPV

U pogledu uticaja NPV na životni ciklus gasovoda, u razmatranom periodu, već su registrovani NPV, koji su iznad gornje kote gasovoda. Iz navedenog razloga, a i uzevši u obzir vrednosti Kf, preporuka je predvideti zaštitu gasovoda od podzemnih voda, u vidu balasta.

U pogledu kvaliteta podzemnih voda, kao reprezentativna, odabrana je hidrološka stanica Valjevo GMS (Tabela 2).

Tabela 2 Sadržaj agresivnih komponenata u PV – HS Valjevo GMS normativne naspram izmerenih vrednosti, 2016-2020
 Table 2 Content of aggressive components in PV - HS Valjevo GMS normative versus measured values, 2016-2020

Parametar	Stepen agresivnosti sredine					Izmerene vrednosti				
	A1	A2	A3	A4	A5	2016	2017	2018	2019	2020
HCO ₃ ⁻	≤1700					365	369	464	490	422
pH	5,0-6,5	4,0-5,0	2,0-4,0	<2,0		7,52	7,36	7,32	7,21	6,87
CO ₂	15-40	40-100	>100			15,4	24,6	22,0	22,4	4,0
SO ₄ ²⁻	250-500	500-1000	1000-6000	6000-12000	>12000	27	26	41	50	47
Mg ²⁺	1000-2000	2000-3000	>3000			14,0	14,1	19,9	22,4	27,0
NH ₄ ⁺	20-50	50-100	>100			0,15	0,05	0,17	0,18	0,11

Za razmatrani period, a prema navedenom Pravilniku, sagledana je lista parametara za hemijske analize vode za određivanje agresivnosti na AB konstrukcije i data je sledeća ocena:

- Analizirani uzorci ne pokazuju agresivno dejstvo izluživanja;
- Analizirani uzorci ne pokazuju opšte kiselinsku agresivnost;
- Analizirani uzorci **pokazuju ugljenokiselu agresivnost (A1)**;
- Analizirani uzorci ne pokazuju sulfatnu agresivnost;
- Analizirani uzorci ne pokazuju magnezijumsku agresivnost;
- Analizirani uzorci ne pokazuju amonijumsku agresivnost.

Ovi rezultati su od izuzetnog značaja kod izbora odgovarajućeg materijala za temelj, ali i odabira odgovarajućeg konstruktivnog rešenja, za nadzemne objekte. Što se tiče korozivnosti na čelik, povoljna okolnost je činjenica da je cevni materijal obložen zaštitnim, izolacionim slojem, a da će, na mestima zavarivanja, biti izvršena dodatna izolacija.

DISKUSIJA

Iako su iskorišćeni reprezentativni klimatskih podaci, kao i podaci o nivoima (RHMZ) i kvalitetu (SEPA) podzemnih voda, uzimajući u razmatranje i rezultate istražnog geotehničkog bušenja, svrsishodnije za jedan ovakav projekat bi bilo da je postavljen namenskih sistem praćenja režima, na konkretnim lokacijama. Međutim, ograničeni vremenski rokovi za pripremu podloga, zajedno sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima su takvu mogućnost odaljili od realizacije.

ZAKLJUČAK

U ovom radu je prikazana kompletna metodologija, koja je iskorišćena za hidrogeološku rejonizaciju terena za potrebe pripreme podloga za projektovanje Razvodnog gasovoda RG 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica. Na primeru zbijene izdani u aluvijalnim sedimentima Kolubare, rezultati su pokazali da NPV može da igra značajnu ulogu u projektovanju, izvođenju i životnom ciklusu jednog gasovoda. Konkretno, odabrana je metoda obaranja NPV u rovu, predviđena je primena balasta, kao deo konstruktivnog rešenja. Konačno, izvršen je komentar kvaliteta podzemnih voda, u kontekstu agresivnosti.

LITERATURA

- Kuzmić, V., Petrović, R., Kuzmić, P. & Veljković, Ž., 2022. Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje Razvodnog gasovoda RG 16 (05-06) Beograd-Valjevo-Loznica, Beograd: TAŠ GRUPA.
- Menković, L., Koščal, M., Mijatović, M. & Knežević, M., 2015. Geomorfološka karta Republike Srbije. Beograd: Geološki zavod Srbije.
- Petrović, R., Žugić, Ž., Krušić, J. & Urošević, A., 2021. Studija hidrogeoloških karakteristika terena Razvodnog gasovoda GR 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica, Beograd: TAŠ GRUPA.
- Polomčić, D., Bajić, D. & Buhač, D., 2011. 3D HIDRODINAMIČKI MODEL POVRŠINSKOG KOPA POLJE E (KOLUBARSKI UGLJONOSNI BASEN). Zlatibor, V MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UGALJ 2011.
- Polomčić, D. i drugi, 2013. Hidrodinamičke karakteristike izvorišta "Peštan" za vodosnabdevanje Lazarevca. Vodoprivreda, Tom 45, pp. 55-68.
- Preene, M., Roberts, T., Powrie, W. & Dyer, M., 2000. Groundwater Control - Design and Practice, s.l.: CIRIA.
- Radovanović, S., 2021. Elaborat inženjersko seizmološke i strukturno-geološke analize terena za potrebe izrade Razvodnog gasovoda RG 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica, Beograd: TAŠ GRUPA i SeizHazRiz.
- Zlatanović, N., 2021. Studija hidroloških karakteristika Razvodnog gasovoda RG 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica, Beograd: TAŠ GRUPA